

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15363218>

TA'LIMNING BARCHA BOSQICHLARIDA ONALARNI PEDAGOGIK JARAYONLARGA JALB QILISH: ILMYI-NAZARIY TAHLIL

Sultonova Mehruza Xusanboy qizi

Guliston pedagogika instituti

“Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi”

yo‘nalishi 1-bosqich magistranti.

sultonova.mehruza.1993@gmail.com

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada onalarning ta’limning barcha bosqichlarida — maktabgacha, umumiy o‘rta va oliy ta’lim tizimidagi pedagogik jarayonlarga jalb qilinishining nazariy va amaliy asoslari yoritilgan. Asarda Qadimgi va XXI asr fan arboblarning, pedagogik va psixologik qarashlari asosida onaning bola rivojiga ko‘rsatadigan ta’siri tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy ilmiy izlanishlar bilan uzviy bog‘langan holda, pedagogik faoliyatda onalar ishtirokini kuchaytirish yo‘llari ilmiy asosda bayon etiladi.*

***Kalit so‘zlar:** ona, pedagogik jarayon, Forobiy, Ibn Sino, Rumi, Erikson, Bronfenbrenner, ta’lim bosqichlari, ruhiy barqarorlik, emotsional intellekt, maktabgacha ta’lim, ijtimoiy-psixologik rivojlanish.*

Zamonaviy ta’lim tizimi shaxsning har tomonlama yetuk bo‘lishini ta’minlashni maqsad qilgan. Bu jarayonda oila, xususan ona figuraning ahamiyati beqiyosdir. Ta’limning barcha bosqichlarida onalarning pedagogik jarayonlarga jalb qilinishi nafaqat bolaning shaxsiy kamoloti, balki butun jamiyatning madaniy va ma’naviy taraqqiyotida muhim omil sifatida namoyon bo‘ladi.

Sharq mutafakkirlari, xususan Abu Nasr Forobiy, Ibn Sino, Jaloliddin Rumi kabi allomalar o‘z asarlarida onaning tarbiyadagi o‘rniga alohida e’tibor qaratganlar. Zamonaviy psixologik va pedagogik nazariyalar ham onaning pedagogik faoliyatdagi ishtirokini ilmiy asoslashga xizmat qiladi.

Sharq va G‘arb mutafakkirlari onaning bola rivojlanishidagi rolini bir ovozdan e’tirof etadi. Ular oila muhitida onaning axloqiy, ma’naviy va ruhiy ta’siri bola

shaxsiyat shakllanishida hal qiluvchi kuch ekanligini turli nazariyalar orqali isbotlashgan.

Xususan, **Abu Nasr Forobiy** “Fozil odamlar shahri” asarida onani jamiyatning ma’rifiy tayanchi sifatida ko’rsatadi. Unga ko’ra, jamiyatning kamoloti uchun eng avvalo fozil, axloqli va aqliy yetuk shaxslar kerak bo’ladi. Bunday shaxslar esa oila, ayniqsa onaning ta’sirida shakllanadi. Shuning uchun u onani – ilm va tarbiyaning asosiy manbasi sifatida ko’radi [1]. Forobiyning bu yondashuvi zamonaviy ta’limda oilaviy muhit va ayniqsa onaning intellektual-ma’naviy yetukligini ta’lim muvaffaqiyatlari bilan bog’lovchi nazariy qarash sifatida xizmat qiladi. Bu fikr asosida maktab va oliy ta’lim tizimida onalarni faollashtirish dasturlari ishlab chiqilishi mumkin.

Shuningdek, Ibn Sino o’zining “Tib qonunlari” asarida onaning mehribonligi, sabr-toqati va hissiy barqarorligini boladagi axloqiy salomatlik mezoni sifatida talqin qiladi. U tarbiyani – inson qalbi va ruhini davolash san’ati deb bilgan. Ibn Sinoning bu yondashuvi zamonaviy psixologiyada “emotsional intellekt” va “ona-bola emotsional bog’liqligi” tushunchalari bilan uyg’unlashadi [2]. Ibn Sino ona muhabbatining terapevtik jihatini ta’kidlagan holda, uni bolada ijobiy emotsional fon va o’ziga bo’lgan ishonch shakllanishining manbai deb ko’rsatadi. **Jaloliddin Rumiy** “Masnaviy Ma’naviy” asarida onaning muhabbatini ilohiy nurga tenglashtirib, uni inson qalbini insoniylik, saxiylik va mehr-muhabbatga yo’naltiruvchi vosita sifatida tasvirlaydi [3]. Rumiyning bu mulohazalari asosida ta’limda estetik va ma’naviy tarbiya jarayoniga onalarni jalb etish orqali ta’lim faoliyatini ma’no bilan boyitish mumkin.

Psixolog olim Erik Erikson (1902–1994) o’zining “Childhood and Society” asarida bolaning psixo-ijtimoiy rivojlanishida onaning birinchi bosqichdagi ishtiroki orqali “ishonch” tuyg’usi shakllanishini ta’kidlaydi. Bu ishonch keyinchalik shaxsiy barqarorlik va ijtimoiy adekvatlikni ta’minlaydi [4]. Eriksonning konsepsiyasiga ko’ra, ona — shaxs rivojidadagi asosiy tayanch. Bu qarash ta’limning barcha bosqichlarida onalarning ruhiy, ma’naviy qo’llab-quvvatlovi zarur ekanini ko’rsatadi. Uning nazariyasi maktab va oliy ta’limda talabalar bilan ishlashda ota-ona maslahati va

maslahatxonalar tizimini joriy etishga turtki beradi. **Urie Bronfenbrenner** (1917–2005) “The Ecology of Human Development” asarida inson rivojlanishiga ta’sir etuvchi mikrosistema sifatida oilani, uning markazida esa ona figurasini ko’rsatadi [5]. Bu nazariyaga ko’ra, bola va uning rivojlanish muhitidagi to’g’ridan-to’g’ri munosabatlar (ya’ni ona bilan munosabat) ta’lim natijadorligiga ta’sir ko’rsatadi. Onaning maktab, bog’cha yoki oliy ta’lim muassasasi bilan aloqasi mezosistema sifatida ta’lim-tarbiya jarayonining samaradorligini oshiradi.

Fikrimizcha, yuqoridagi qarashlar nafaqat tarixiy va nazariy ahamiyatga ega, balki hozirgi zamon ta’lim amaliyoti uchun amaliy yo’nalish ham beradi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun “ona ishtirokida ertak mashg’ulotlari”, o’rta ta’limda “ona-maktab interaktiv treninglar”, oliy ta’limda esa “maslahat va ruhiy tayanch dasturlari” shaklida tatbiq etilishi kerak. Zero, ta’lim va tarbiya – ona bilan uyg’un bo’lsa, samara ikki barobar bo’ladi. Onalarni ta’limning barcha bosqichlarida pedagogik jarayonlarga jalb qilish, ularning ruhiy va intellektual salohiyatini rivojlantirish, o’z navbatida, ta’lim sifatini oshiradi. Bu esa barqaror taraqqiyot va barkamol avlodni shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.

Shuningdek mazkur nazariya va tadqiqotlardan kelib chiqib quyidagi xulosalarga keldik:

birinchidan — onaning ishtiroki uzluksiz ta’lim jarayonida emotsional, ma’naviy va pedagogik barqarorlikni ta’minlovchi tayanchdir.

ikkinchidan — onalarni ta’limning barcha bosqichlarida jalb qilish bolalarda ijtimoiy adaptatsiya, ma’naviy yetuklik va mustaqil fikrlash ko’nikmalarini rivojlantiradi.

uchinchidan — nazariy yondashuvlarni amaliy mexanizmga aylantirish uchun ta’lim muassasalarida onalarga qaratilgan maxsus pedagogik-psixologik dasturlar joriy etilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Forobiy A.N. Fozil odamlar shahri. – Toshkent: Fan, 1993. – 184 b.
2. Ibn Sino. Tib qonunlari. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2004. – 320 b.
3. Rumi J. Masnaviy Ma’naviy. – Toshkent: Ma’naviyat, 2003. – 256 b.

4. Erikson E. Childhood and Society. – New York: W.W. Norton & Company, 1963. – 412 p.
5. Bronfenbrenner U. The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979. – 330 p.
6. Ibodullayeva D. Onalar stressining bolalarning ijtimoiy rivojlanishiga ta'siri. // Universal Publishing Journal. – 2023. – №4. – B. 85–89.
7. Hoshimov K., Shodieva N. Ota-onalar pedagogik madaniyatining o'ziga xosliklari. // Interscience.uz. – 2022. – №7. – B. 54–58.
8. Muminova R. Ota-ona va ta'lim muassasasi hamkorligi. // Pedagogika instituti ilmiy axborotnomasi. – 2021. – №3. – B. 60–63.
9. Karshibayev J.X., Maxmudjonov Z.M. Archaica avlodi vakillarining ekologik xususiyatlari. Modern problems and prospects for organizing a healthy lifestyle and proper nutrition. International scientific-practical conference on the topic, 26 April, 2024.
10. Makhmudjonov Z, Abdurashitov S, Chutanov B. Distribution and lifestyle of *Leucozonella mesoleuca*. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). SJIF Impact Factor 2022: 8.197| ISI I.F. Value:1.241| <https://doi.org/10.36713/epra2016>
11. Махмуджонов З. Суюнова Ё. (2022) Hygromiidae оила вакилларининг экологик хусусиятлари. International conference on innovations in the field of education. <https://researchedu.org/index.php/cf/article/view/1015>
12. Makhmudjonov Z.M., Karshibaev J. Kh. The ecological characteristics and conservation measures of the endemic mollusk species *leucozonella corona*. NamDU ilmiy axborotnomasi. 2024/4. 189-191b.
13. Pazilov A. Махмуджонов М.З. Экологические особенности наземных моллюсков видов рода *Leucozonella* Узбекистана и сопредельных территорий. Итоги и перспективы научных исследований. Краснодар 2015. 168-172.
14. Махмуджонов З.М. Хакимов Х. Мехмонхонова Н. Насриддинова Ш. Чутанов В. *Leucozonella mesoleuca* ning ichki tuzilishi va hayot sikli. NamDu Ilmiy axborotnomasi 2022/5262-268 b.
15. А.Пазилов, Ш.Абдулазизова, З.Махмуджонов. Распространение и динамика зараженности наземных моллюсков личинками гельминтов в горных зонах Узбекистана. Вестник Кар Гу. 2017. №3. С.59-64.
16. Pazilov A. Махмуджонов З. М. Биологическое разнообразие наземных моллюсков рода *Leucozonella lindholm* в Узбекистане и сопредельных территорий. Вестник Гул Гу. 2015. №1. С.51-56